

Los riesgos *ex ante* y *ex post* en los contratos de concesión y sus efectos jurídico-financieros: el caso de las autopistas de peaje R-3 y R-5*

ANA BELÉN MACHO Y ESTER MARCO
(Universidad Pompeu Fabra)

SUMARIO

I. CRITERIOS PARA LA CONTABILIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN A NIVEL PRESUPUESTARIO Y DE CONTABILIDAD NACIONAL. I.1. El contrato de concesión en España como fórmula para articular tanto concesiones como CPP en términos de SEC-95. I.2. Efectos de los contratos de concesión en los niveles de déficit y deuda públicos. I.3. Alternativas al criterio de la distribución de los riesgos y ventajas: el criterio del control. II. ANALISIS DE LOS EFECTOS JURÍDICO-FINANCIEROS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LAS AUTOPISTAS R-3 Y R-5. II.1. Análisis de la distribución de los riesgos *ex ante*. II.2. Análisis de la distribución de los riesgos *ex post* y sus consecuencias jurídico financieras.

I. CRITERIOS PARA LA CONTABILIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN A NIVEL PRESUPUESTARIO Y DE CONTABILIDAD NACIONAL

I.1. El contrato de concesión en España como fórmula para articular tanto concesiones como CPP en términos de SEC-95

En España, la colaboración público-privada no es un fenómeno nuevo. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, una parte importante del tendido ferroviario español se realizó mediante inversión privada, a través del contrato de concesión de obra pública. En los años 1970, hubo un auge de las concesiones para la construcción y explotación de carreteras de peaje¹; de esta época data la Ley 8/1972, de 10 mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión. Dicha ley fue derogada parcialmente por la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, norma que proporcionó un marco regulador sólido del contrato de concesión de obra pública². El contenido de esta última ley se ha mantenido en esencia hasta la actualidad (primero en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público –LCSP– y, actualmente, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre –TRLCSPP–).

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto I+D “La Colaboración Público-Privada como alternativa de financiación de obras y servicios públicos” (DER 2009-10470), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

¹ Sobre la evolución del contrato de concesión de obras públicas, puede verse, entre otros, VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, Patricia: *Ejecución y financiación de obras públicas: estudio de la obra pública como institución jurídico-administrativa*, Cizur Menor (Navarra), Thomson Civitas, 2006, págs. 297 y sigs.; y BERNAL BLAY, Miguel Ángel: *El contrato de concesión de obras públicas y otras técnicas “paraconcesionales”*, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi - Thomson Reuters, 2010, págs. 37 y sigs. Específicamente, sobre las concesiones de autopistas de peaje en España, puede verse RUIZ OJEDA, Alberto: *La concesión de obra pública*, Cizur Menor (Navarra), Thomson-Civitas, 2006, págs. 219 y sigs.

² Sobre el alcance de la derogación y la integración entre la Ley 13/2003 y la Ley 8/1972, puede verse, MARTÍN HUERTA, Pablo: “Incidencia de la nueva Ley en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión (disposiciones adicionales séptima, octava y novena y disposición derogatoria)”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Adolfo (Dir.), *Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, págs. 401 a 425. La Ley 13/2003 incorporó un nuevo Título V en el Libro II del entonces vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Sobre las modificaciones introducidas, puede verse, entre otros: EMBID IRUJO, Antonio y COLOM PIAZUELO, Eloy: *Comentarios a la Ley reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas*, Cizur Menor (Navarra), Thomson-Aranzadi, 2003, págs. 61 y sigs.; y VALCÁRCEL FERNÁNDEZ (2006), pág. 335 a 338.

En el Derecho de la Unión Europea, a efectos de la aplicación del Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95, Reglamento núm. 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996)³, uno de los elementos determinantes para la distinción entre las concesiones y las *colaboraciones público privadas* (CPP) contractuales⁴ es el mecanismo de retribución⁵. Tal como los describe Eurostat⁶, ambos son contratos de larga duración, y se regulan como tales en la Parte VI del Manual del SEC – 95 bajo la rúbrica “*Leases, licences and concessions*”. Ahora bien, en las concesiones la mayor parte de los ingresos del ente privado proviene de los usuarios finales del servicio; mientras que en los contratos de CPP la mayor parte de los ingresos del ente privado proviene de los pagos de la Administración (por ejemplo, mediante el sistema de peaje en sombra). Por ello, en las CPP la Administración se considera la principal “compradora” (“*main purchaser*”) de los servicios⁷, con independencia de si la demanda se origina directamente desde la Administración o por parte de terceros, usuarios del servicio (como sucede con la sanidad, la educación y algunos tipos de infraestructuras de transporte)⁸.

En España, aunque tradicionalmente la concesión de obra pública se ha caracterizado por la retribución al concesionario mediante el pago de cánones o tarifas por parte de los usuarios de la infraes-

³ El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95) fue aprobado por el Reglamento núm. 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, publicado en el DOCE, Serie L, núm. 310, de 3 de noviembre de 1996. Los Estados miembros deben utilizar el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95) para elaborar y presentar todas las previsiones y documentación requeridas por las instituciones europeas en materia de disciplina presupuestaria. De igual forma, en aplicación de los mandatos europeos, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, configura el sector público, y los criterios de déficit y deuda públicos, de acuerdo con la delimitación del SEC-95.

⁴ Basándose en las diversas prácticas de CPP existentes en los Estados miembros de la Unión Europea, la Comisión distingue dos modelos de operaciones de CPP: la CPP de tipo puramente contractual (a la cual hacemos alusión en este trabajo) y la CPP de tipo institucionalizado. La CPP institucional (que no será tratada en este trabajo) implica la cooperación entre los sectores público y privado en el seno de una entidad diferente (entidades de capital mixto), que tiene como misión garantizar la entrega de una obra o la prestación de un servicio de interés público, y que puede llevarse a cabo mediante: a) La creación de una entidad *ad hoc* en la que participan de forma conjunta los sectores público y privado; b) La toma de control de una entidad pública existente por parte de un operador privado. *Vid.* COMISIÓN EUROPEA (2004): *Libro Verde sobre la colaboración público-privada y el Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones*. COM (2004), 327 final, de 30 de abril de 2004, párrafo 53.

⁵ Inicialmente, la Comisión en el Libro Verde, de 30 de abril de 2004, consideraba la concesión un modelo de CPP contractual; y diferenciaba entre las CPP “modelo concesional” y las CPP modelo “Iniciativa de financiación privada” (*Private Finance Initiative*, PFI). Por un lado, el modelo de “concesión” se caracteriza por la existencia de un vínculo directo entre el socio privado y el usuario final (el socio privado presta un servicio a la población «en lugar de» el socio público, pero bajo su control) y la remuneración del contratista consiste en cánones abonados por los usuarios de la obra o el servicio, que se completan, en su caso, con subvenciones concedidas por los poderes públicos. Por otro lado, la *organización de tipo “Iniciativa de financiación privada”* (*Private Finance Initiative*, PFI), se caracteriza porque la tarea del socio privado radica en realizar y gestionar una infraestructura para la administración pública (colegio; hospital; centro penitenciario; infraestructura de transporte; etc.) y la remuneración del socio privado consiste en pagos periódicos realizados por el socio público (dichos pagos pueden ser fijos; pero también pueden calcularse de manera variable, en función, por ejemplo, de la disponibilidad de la obra, de los servicios correspondientes o, incluso, de la frecuencia de la obra). Es el caso de los peajes «sombra» o virtuales, utilizados en el marco de proyectos de autopistas, en particular, en el Reino Unido, Portugal, España y Finlandia. *Vid.* COMISIÓN EUROPEA (2004): párrafos 20 y siguientes.

Sin embargo, con posterioridad, Eurostat ha circunscrito el concepto de CPP al modelo PFI, distinguiendo entre CPP y concesiones, tal como hemos señalado en el texto (actualmente, puede verse, EUROSTAT, *Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA95*, ed. 2012, pág. 269, apartado 14 –en adelante, *Manual del SEC-95*). Este modelo PFI tiene sus orígenes en las *Private Finance Initiative (PFI)* del Reino Unido, introducidas a principios de los años 1980. Debido a la fuerte crisis económica que vivía el país, el gobierno Thatcher decidió introducir una nueva fórmula de entender la gestión de los asuntos públicos denominada *New Public Management*. El *New Public Management* comportó la externalización de la ejecución de obras y servicios públicos utilizando distintas fórmulas como son: la clásica contratación con terceros; la privatización de empresas públicas; u otras fórmulas, en aquel momento novedosas, de financiación privada como son las PFI.

⁶ En el año 2004, dada la proliferación de contratos de colaboración público-privada (CPP) generadores de ambigüedades a la hora de su contabilización o exclusión de la contabilidad pública, el 11 de febrero de 2004, Eurostat aprobó la Decisión relativa al tratamiento contable en las cuentas nacionales de los contratos firmados por entidades públicas en el marco de operaciones de CPP, a efectos de su impacto en el déficit y en la deuda públicos. Posteriormente, Eurostat publicó además el documento “*Long Term Contracts Between Government Units And Non-Government Partners*”, de 30 de agosto de 2004, que se integró en el *Manual del SEC-95*, como Parte IV.2 (actualmente los contratos de CPP se recogen en la Parte VI.5 del *Manual del SEC-95*, en su edición de 2012; véase EUROSTAT, *Manual SEC-95*, edición 2012, págs. 267 y sigs.). De las diversas ediciones del *Manual del SEC-95* (2000, 2002, 2010 y 2012), de ahora en adelante haremos referencia principalmente a la última edición del *Manual SEC-95*, edición 2012.

⁷ Eurostat recomienda utilizar el término CPP en contabilidad nacional solo para aquellos contratos en los que la Administración es la principal compradora del servicio. EUROSTAT (2012): 241, apartado 5.

⁸ EUROSTAT (2012): 269, apartado 17.

estructura (completados o no con pagos del ente público)⁹, lo cierto es que a través de la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, se configuró un contrato de concesión de contornos especialmente amplios, que permite también la financiación mayoritaria por parte de la Administración pública (actual art. 255 TRLCSP).

En el ordenamiento jurídico español, por tanto, este elemento de la financiación no es determinante para distinguir ambos tipos contractuales; a diferencia de lo que sucede en el Derecho europeo, en el que la concesión se caracteriza porque la financiación mayoritaria de la obra o servicio se sufraga a través del pago de los usuarios¹⁰.

En resumen, el contrato de concesión de obras públicas en España, a partir de la Ley 13/2003, permite materializar tanto concesiones como CPP, tal como son entendidas en el Derecho de la Unión Europea en materia de contabilidad nacional. De hecho, en la práctica la CPP en España se ha articulado principalmente a través de contratos de concesión de obra pública. Y el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado (CSP-SP), regulado en el artículo 11 del TRLCSP, tiene hoy por hoy escasa aplicación práctica.

I.2. Efectos de los contratos de concesión en los niveles de déficit y deuda públicos

A nivel financiero, en relación con los niveles de déficit y deuda públicos, la incidencia de las CPP y de las concesiones, en el presupuesto público y la contabilidad nacional, variará según si el activo de la operación es calificado como público o privado. En este epígrafe analizaremos las repercusiones financieras de los contratos de concesión, distinguiendo: en primer lugar, cuando estos son CPP en términos de SEC-95, financiados principalmente por pagos directos de la Administración (que en adelante denominaremos concesión–CPP); y, en segundo lugar, cuando son concesiones en términos de SEC-95, financiados principalmente por pagos del usuario (en adelante, concesión *stricto sensu*).

Si estamos ante una concesión–CPP (donde la Administración es la principal compradora de los servicios), Eurostat, desde su Decisión de febrero de 2004¹¹, ha señalado que es necesario analizar cómo se distribuyen entre el ente público y el ente privado los riesgos derivados de la operación, a efectos de determinar la naturaleza del activo. A tal efecto, Eurostat ha apuntado la existencia de tres categorías principales de riesgos “genéricos”: el riesgo de construcción, el riesgo de disponibilidad y el riesgo de demanda. Sin embargo, esta distribución no está exenta de controversias, puesto que, por un lado, pueden existir otros riesgos más allá de los estrictamente genéricos¹²; y, por el otro, en ocasiones resulta difícil delimitar el contenido de cada una de las categorías de riesgos genéricos.

A pesar de estas dificultades, Eurostat ha simplificado el análisis de la distribución de los riesgos del siguiente modo. Los activos derivados de la operación de CPP se clasificarán fuera del balance público cuando se den las siguientes dos condiciones: i) que el ente privado soporte el riesgo de construcción y, ii) que el ente privado soporte también, al menos, uno de los otros dos riesgos, el riesgo de disponibilidad o el riesgo de demanda.

⁹ Este mecanismo de retribución del ente privado contrasta con el denominado “peaje en sombra”, donde el pago directo se realiza por parte de la Administración concedente. El primer sistema de retribución (pago por el usuario) es el predominante en países como España, Portugal, Francia, Italia, Austria o Grecia. Mientras que el segundo (“peaje en sombra”) es característico de países como el Reino Unido, Finlandia y Holanda. Véase *supra* nota 5. Véase también CAÑIBANO CALVO, Leandro y GIBERT CLEMENTE, Ana: “Implicaciones contables de la adopción de IFRIC 12 sobre concesiones de servicios públicos”, *Revista española de financiación y contabilidad*, núm. 145, enero–marzo 2010, págs. 149-168 (en particular 150).

¹⁰ Vid. COMISIÓN EUROPEA (2000): *Comunicación interpretativa sobre las concesiones en Derecho comunitario* (Diario oficial C 121 de 29 de abril de 2000).

¹¹ EUROSTAT (2004): Decisión de Eurostat sobre déficit y deuda: tratamiento de los partenariados público-privados, de 11 de febrero de 2004.

¹² Los posibles riesgos de una operación de CPP no se agotan en esta clasificación tripartita de Eurostat. De hecho, la Nacional Audit Office del Reino Unido (en adelante, NAO), en relación con el contrato de PFI, ha detectado la existencia de otros riesgos. Estos son: en primer lugar, el riesgo del valor residual (*Residual value risk*), que comprende los riesgos derivados de hacerse cargo del activo una vez finalizado el contrato de PFI. Este riesgo se encuentra estrechamente vinculado a las posibilidades que presenta el activo de ser utilizado para el propósito para el cual se creó, o bien de asumir otras funciones. En segundo lugar, el riesgo tecnológico (*Technology/obsolescence risk*), asociado con los proyectos que poseen un alto nivel tecnológico o que dependen de un equipamiento muy específico. Y, por último, la NAO detecta la existencia de un riesgo de regulación (*Regulation risk*) o, concretamente, de modificación de la ley aplicable.

Si, de la aplicación de este criterio, los activos de la operación se califican como privados, en un primer momento (fase de construcción o renovación de la infraestructura) no existirá ningún registro en la contabilidad nacional por parte del ente público. Solo posteriormente, una vez iniciada la fase de explotación, se registrarán los pagos regulares que la Administración realice al ente privado. Estos pagos, a nivel de contabilidad nacional, serán contabilizados como adquisición de servicios (consumos intermedios) y tendrán un impacto negativo en el nivel de déficit o superávit público (incrementarán el déficit existente). Y, lógicamente, a nivel de presupuesto público, se contabilizarán dichos pagos como gasto corriente.

En el caso contrario, si de la aplicación del criterio de Eurostat, los activos de la operación se califican como públicos (bien porque el ente público soporta el riesgo de construcción, bien porque el ente privado soporta el riesgo de construcción pero ninguno de los otros dos riesgos), la operación, en términos de contabilidad nacional, se registrará en el balance público del siguiente modo. El valor total de la operación se registrará desde un primer momento como formación bruta de capital fijo (gasto de inversión), incrementando el nivel de déficit público. A su vez, como contrapartida a este gasto público, se incrementará la deuda pública a través del correspondiente “préstamo imputado” del ente privado¹³. En cuanto a los pagos periódicos que el ente público efectúa al ente privado a lo largo de la fase de explotación, estos deben desglosarse en: amortización de dicho “préstamo imputado”, intereses efectivos del préstamo imputado y, en su caso, inversión o consumos intermedios¹⁴. El segundo y el tercer concepto de este desglose (los intereses imputados y los consumos por la adquisición de servicios) tendrán un impacto negativo sobre el déficit o el superávit públicos¹⁵.

En cuanto a la incidencia en el presupuesto público de esta operación, cuyo activo ha sido calificado como público, los pagos periódicos del ente público al ente privado se contabilizarán como gasto corriente, del mismo modo que sucedía cuando el activo era calificado como privado.

En síntesis, las concesiones financiadas mayoritariamente por pagos de la Administración –peaje en la sombra–, inciden en el presupuesto, repartiendo en varios presupuestos el gasto que antes recaía en uno de ellos (son operaciones “interpresupuestarias”¹⁶). Esto se produce con independencia de la calificación del activo como público o privado en términos de contabilidad nacional. Esta situación genera un importante desajuste entre los datos que se derivan de la contabilidad presupuestaria y los datos que se extraen de la contabilidad nacional, siendo la segunda de ellas la utilizada para medir la sostenibilidad de las finanzas públicas ante las instituciones europeas¹⁷.

Una vez analizada la repercusión de las concesiones–CPP en el presupuesto público y la contabilidad nacional, estudiaremos la incidencia de las concesiones *stricto sensu*. Según Eurostat, en principio, como regla general, los activos y pasivos derivados de concesiones financiadas mayoritariamente por los usuarios deben contabilizarse en el balance del ente privado¹⁸, y la operación no tendrá incidencia en el presupuesto público ni en la contabilidad nacional (salvo los posibles pagos complementarios

¹³ Este préstamo imputado parte, en esencia, del préstamo que inicialmente ha solicitado el ente privado, ya que al calificarse el activo de la operación como público, también debe ser recalificado como público el correspondiente pasivo de la operación.

¹⁴ MARTÍNEZ MANZANEDO, Rosario (2006): “La contabilidad de la colaboración público-privada en el contexto del Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95)”, en *Presupuesto y Gasto Público*, núm. 45 (número monográfico), pág. 193.

¹⁵ La parte de los pagos que el ente público realiza al ente privado que corresponden a la amortización del préstamo imputado no tienen impacto en el déficit o superávit públicos, puesto que constituyen reembolso de dicho préstamo imputado. Por el contrario, la parte de los pagos correspondiente a los intereses afectará al déficit/superávit público. *Vid.* EUROSTAT (2012): 242 (apartado relativo al tratamiento de los arrendamientos financieros y de las CPP en el balance público). Sobre la contabilización de las CPP en términos de SEC-95, puede verse: BENITO, Bernardino; BASTIDA, Francisco y GUILLAMÓN, María-Dolores: “Public-Private Partnerships in the context of the European System of Accounts”, *Open Journal of Accounting*, Vol. 1, núm. 1, julio de 2012, pág. 4.

¹⁶ La expresión “interpresupuestarias” se recoge por JULVE MONTESINOS, Vicente; BENITO LÓPEZ, Bernardino; FUERTES FUERTES, Iluminada; PELEJERO DELICADO, M^a Luisa y ZORIO GRIMA, Ana (2001): *Análisis contable de las infraestructuras públicas y su financiación privada*, Ed. Escuela de finanzas Aplicadas, Grupo Analistas, pág. 14.

¹⁷ De hecho, para elaborar la información que debe presentarse ante las instituciones europeas, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) toma como punto de partida la contabilidad presupuestaria y efectúa los correspondientes ajustes siguiendo los criterios de la contabilidad nacional (SEC-95).

¹⁸ EUROSTAT (2012): 260, apartado 19.

por parte de la Administración para cofinanciar el coste de la infraestructura¹⁹)²⁰. Ahora bien, es posible que existan supuestos en los que, a pesar de que la concesión se financie mayoritariamente por el usuario, el activo y el pasivo de la operación deben ser contabilizados como públicos. Esto sucede cuando la Administración asume la mayor parte de los riesgos, especialmente si asume el riesgo de construcción y el riesgo de demanda²¹. Estos son los supuestos, por ejemplo, de la existencia de garantías incondicionales por parte de las Administraciones públicas que cubran más del 50 por 100 de la deuda contraída por el concesionario para financiar el activo. O también los supuestos en que la Administración garantiza un mínimo de ingresos, o un mínimo de volumen de demanda, que aseguren un nivel mínimo de rentabilidad al ente privado. Tal como señala Eurostat, desde esta perspectiva la principal diferencia entre las CPP y las concesiones, antes señalada, se diluye²².

Esta posibilidad de concesiones *stricto sensu* recalificadas como públicas, dada la asunción por parte de la Administración de la mayor parte de los riesgos, ha sido clarificada por Eurostat en su *Manual del SEC* – 95 edición 2012, respecto de anteriores ediciones²³.

A nuestro parecer, la concesión para la construcción, mantenimiento y explotación de las autopistas R-3 y R-5 constituye un supuesto de concesión cuyos activos y pasivos fueron contabilizados en el balance privado, pero, atendiendo a la distribución de los riesgos y los últimos posicionamientos de Eurostat, tal calificación podría verse alterada.

I.3. Alternativas al criterio de la distribución de los riesgos y ventajas: el criterio del control

El criterio de la distribución de los riesgos y ventajas (*risk and rewards*), como mecanismo para determinar la inclusión del activo en el balance público o en el privado (tanto en la concesión – CPP como en la concesión *stricto sensu*), exige llevar a cabo un juicio marcadamente casuístico. Además, como veremos en el siguiente epígrafe dedicado al estudio de los casos, el resultado de aplicar este criterio no siempre es acorde con los riesgos reales que finalmente pueden llegar a asumir cada una de las partes. De hecho, una de las principales críticas vertidas al criterio de distribución de los riesgos de Eurostat es que puede propiciar la generalización, más allá de sus niveles óptimos, de estos contratos; y ello porque puede permitir contabilizar fuera del balance público activos derivados de operaciones en las que el ente público, en última instancia, sigue asumiendo un importante nivel de riesgo. De esta exclusión se deriva una reducción, tan solo aparente, de los niveles de déficit y deuda públicos que son contabilizados a efectos del cumplimiento de la disciplina presupuestaria europea.

Cabe tener en consideración la existencia de otros criterios para evaluar el impacto de las concesiones en el balance del ente público y del ente privado. En relación con los entes privados, el 30 de noviembre de 2006, el *International Financial Reporting Interpretation Committee* (IFRIC), de la *International Accounting Standards Board* (IASB), publicó la IFRIC 12. La IFRIC 12 es una interpretación relativa al tratamiento contable de las concesiones administrativas por parte de los entes privados, aplicable a los ejercicios contables iniciados a partir de 1 de enero de 2008. Esta interpretación se basa en el criterio del control. En función de este criterio, la IFRIC 12 considera que la Administración concedente es quien controla la infraestructura objeto de la concesión y, por tanto, debe contabilizarla en su activo. Durante el proceso de debate de la IFRIC 12, el IFRIC clarificó que la Administración controla el activo porque: a) regula y controla el servicio que la empresa concesionaria debe prestar;

¹⁹ Sobre las modalidades de aportaciones públicas que pueden producirse y sus funciones, véase JUAN LOZANO, Ana M^a y RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, Jesús (2006): *La colaboración público-privada en la financiación de las infraestructuras y servicios públicos: una aproximación desde los principios jurídico-financieros*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, págs. 63 y sigs.

²⁰ RUIZ OJEDA señala la concesión de obra pública con pagos explícitos a cargo de los usuarios como “el mecanismo más claro de asignación de riesgos al concesionario que evita la consolidación contable del endeudamiento en el balance de la Administración concedente”. *Vid.* RUIZ OJEDA, Alberto: *La concesión de obra pública*, Cizur Menor (Navarra), Thomson-Civitas, Aranzadi, 2006, pág. 543. Aunque esta afirmación puede verse matizada en atención a la distribución de los riesgos, tal como señalamos en el texto.

²¹ EUROSTAT, *Final findings, EDP dialogue and ad-hoc visits to Portugal*, 18 de octubre de 2011, págs. 20 a 22. Y, EUROPEAN PPP EXPERTISE CENTRE, *New Eurostat rules on contracts that fund the major part of availability payments using tolls collected by or on behalf of the government. The case of the SCUT motorway contracts in Portugal*, septiembre, 2011, pág. 5.

²² EUROSTAT (2012): 261, apartado 21.

²³ EUROSTAT (2012): 261, apartado 20.

b) tiene interés sobre la propiedad del activo al final de la concesión, siendo este el interés residual; c) el activo ha sido construido o adquirido específicamente para desarrollar el objeto de la concesión, o bien se trata de un activo del propio órgano concedente que este pone a disposición de la empresa concesionaria²⁴.

En el ámbito de la Unión Europea, algunos de los miembros del órgano de asesoramiento técnico de la Comisión (*European Financial Reporting Advisory Group –EFRAG–*) se han mostrado contrarios al contenido de la IFRIC 12, concretamente, a la imposibilidad de contabilizar el activo como privado, puesto que, a pesar de que la empresa concesionaria no sea la propietaria y tampoco tenga el control sobre el uso, la realidad demuestra que en muchas ocasiones el mayor riesgo de la operación es el riesgo de demanda y este es asumido por la concesionaria²⁵.

Esta situación pone de manifiesto la controversia existente entre el criterio para contabilizar el activo de la concesión en la contabilidad privada (criterio del control, derivado de la IFRIC 12) y el criterio para contabilizar el activo en la contabilidad nacional (criterio de la distribución de los riesgos, fijado por Eurostat en su Decisión de 11 de febrero de 2004, y posteriormente incorporado al Manual SEC–95 sobre el déficit público y la deuda pública).

Con posterioridad, el *International Public Sector Accounting Standard Board* (IPSASB) aprobó la IPSAS 32, interpretación relativa a la contabilización de las concesiones de servicios en el balance de los entes públicos concedentes, que está basada también, como la IFRIC 12, en el criterio del control y que, por tanto, es “espejo” de la IFRIC 12 en la contabilidad pública. El contenido de la IPSAS 32 tampoco ha estado exenta de críticas. Así, el Fondo Monetario Internacional ha advertido al IPSASB de que el criterio del control puede ser susceptible de una “interpretación subjetiva e inconsistente”; dado que, por ejemplo, uno de los elementos de decisión es que la Administración concedente controle o regule qué servicios debe prestar el concesionario, y, al respecto, no resulta claro si dicho control se refiere al servicio con carácter general (ej. instalaciones hospitalarias) o bien a aspectos específicos de los servicios, como su cantidad, calidad o cronología²⁶.

A pesar de que la IFRIC 12 y la IPSAS 32 sigan el criterio del control, no podemos obviar que, para la determinación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el criterio aplicable es el fijado por Eurostat en el *Manual del SEC – 95*. De ahí que, a nivel de las instituciones europeas, no puede considerarse el control como el elemento central del análisis, puesto que sigue siendo clave la asunción de los riesgos y ventajas asociados a la propiedad del activo; y el resultado que se obtiene del análisis del reparto de los riesgos y ventajas no tiene por qué ser coincidente con el resultado del análisis del control.

La existencia de criterios distintos, así como las críticas efectuadas a ambos, ponen de manifiesto la dificultad de establecer un parámetro que permita obtener soluciones inequívocas en esta materia. A continuación nos centraremos en las consecuencias derivadas de la aplicación del criterio fijado por Eurostat a través del estudio de los casos específicos, y observaremos las debilidades de su aplicación a la hora de determinar el impacto de determinadas concesiones en los niveles de déficit y deuda públicos.

II. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS JURÍDICO-FINANCIEROS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LAS AUTOPISTAS R-3 Y R-5

II.1. Análisis de la distribución de los riesgos *ex ante*

Dada la complejidad a la hora de contabilizar determinadas operaciones o entes en términos de SEC–95, Eurostat asesora a los Estados respecto a su naturaleza. Esta labor se lleva a cabo median-

²⁴ Vid. CAÑIBANO CALVO, Leandro y GISBERT CLEMENTE, Ana (2010): “Implicaciones contables de la adopción de IFRIC 12 sobre concesiones de servicios públicos”, *Revista Española de Financiación y Contabilidad*, vol. XXXIX, núm. 145, págs. 149-168 (en particular págs.165 y 166).

²⁵ Vid. CAÑIBANO CALVO, Leandro y GISBERT CLEMENTE, Ana (2010): 152.

²⁶ Vid. FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Carta de 29 de julio de 2008 enviada al IPSASB, disponible vía internet: <http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/exposure-drafts/comments/03841.pdf> (última consulta 21 de noviembre de 2012).

te dos tipos de Decisiones: unas de carácter general, que dan respuesta a una problemática extendida en varios Estados²⁷; y otras Decisiones de carácter específico, mediante las que Eurostat orienta de forma bilateral a los Estados Miembros en los casos concretos que se le plantean. Estas últimas pueden emitirse de forma individualizada²⁸, o bien en el marco de las Visitas de Diálogo del Procedimiento de Déficit Excesivo²⁹.

Como ya apuntamos anteriormente, en España el contrato de concesión de obra pública (actual art. 7 TRLCSP) permite formalizar tanto concesiones financiadas mayoritariamente a través de tarifas pagadas por los usuarios (concesión *stricto sensu*), como concesiones financiadas mediante un sistema de “peaje en la sombra”, en el cual la retribución se lleva a pago de forma principal y regular por el ente público (concesión– CPP).

Como hemos señalado, cuando la retribución mayoritaria de la concesión es por parte del usuario (concesión *stricto sensu*), el activo y el pasivo de la operación, en principio, deben calificarse como privados. Este es la regla genérica que se ha seguido a la hora de calificar muchos de los contratos de concesión por parte de las autoridades estadísticas nacionales. No obstante, a nivel europeo, se aprecia una evolución de los parámetros de control de Eurostat en el sentido de someter también estas operaciones al análisis de la distribución de los riesgos. A nuestro juicio, en términos de sostenibilidad financiera y de potencial repercusión de la operación en el endeudamiento público, el hecho de que la Administración no sea la principal compradora directa de los servicios, no excluye, ni la existencia en sí misma del riesgo³⁰, ni que importantes niveles de este riesgo puedan ser asumidos por la Administración pública. Como veremos, este puede ser el caso, entre otros, de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de los tramos: M-40 – Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey; M-40 – Navacarnero, de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navacarnero; y de la M-50 entre la autopista A-6 y la carretera M-409 (en adelante, concesión de las autopistas R-3 y R-5³¹).

Esta concesión fue adjudicada mediante Real Decreto 1515/1999, de 24 de septiembre (BOE de 6 de octubre de 1999) a “Accesos de Madrid, Concesionaria Española S.A.”³² (en adelante, la concesiona-

²⁷ Estas Decisiones de carácter general que Eurostat aprueba para guiar la actuación de los Estados miembros a la hora de contabilizar determinadas operaciones conflictivas a efectos de déficit y deuda públicos se encuentran disponibles en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/methodology/decisions_for_GFS (última consulta, 22 de noviembre de 2012).

²⁸ Estas Decisiones específicas individualizadas versan sobre muchos aspectos, relativos a la configuración de las cuentas del Sector Público. A modo de ejemplo, encontramos recomendaciones de Eurostat sobre la clasificación de procesos de privatizaciones (Italia, 2008); o sobre el cómputo del sistema de pensiones (Hungria, 2010). En el caso de España, las Decisiones han versado básicamente sobre la naturaleza contable de las relaciones entre las Administraciones públicas y ciertas empresas públicas (casos de ADIF y RENFE, en 2007 y 2008 respectivamente) y sobre la clasificación de los contratos de CPP para la construcción, mantenimiento y explotación de obras públicas (2008, 2010 y 2011). Las consultas pueden ser previas o posteriores a la transacción. Estas recomendaciones de Eurostat, que adoptan la forma de cartas dirigidas a las Autoridades Estadísticas nacionales, se encuentran disponibles en Internet: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/methodology/advice_member_states (última consulta, 22 de noviembre de 2012).

²⁹ Las Visitas de Diálogo del Procedimiento de Déficit Excesivo a los diferentes Estados Miembros pueden consultarse en : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/excessive_deficit/eurostat_edp_visits_member_states (última consulta, 22 de noviembre de 2012).

³⁰ Como apunta ESTEVE PARDO, “el riesgo tiene una configuración muy diferente a la del daño, sobre todo en lo que a posibilidades de conocimiento se refiere, pues así como el daño se percibe con un conocimiento medio y por ello resulta accesible al jurista –al que sólo pueden escapar ciertos aspectos como pueda ser su cuantificación–, el gran problema del riesgo es su certidumbre: su presencia –y no digamos ya la valoración de su potencialidad y alcance– resulta en muchos casos sólo perceptible a través de un conocimiento técnico especializado del que carece el operador jurídico”. Vid. ESTEVE PARDO, José (1999): *Técnica, riesgo y Derecho*, Ariel Derecho, Barcelona, pág. 81.

³¹ La R-3 es una autopista de peaje de 31,8 Km, con origen en la M-40 y destino en Arganda del Rey, que transcurre paralela a la autovía libre de peaje A-3 (de hecho, conecta con esta autovía en su p. k. 29,400, en el término de Arganda del Rey). La R-5 es también una autopista de peaje de 31,63 Km, con origen en la M-40 y destino en Navacarnero, que transcurre paralela a la autovía libre de peaje A-5 (conecta con esta autovía en su p. k. 31,505, entre Navacarnero y Valmojado). El objetivo de estas autopistas de peaje era constituir una alternativa a las autovías A-3 y A-5, en los tramos más conflictivos, próximos a la capital. Esta concesión incluye además la explotación, en la forma legalmente establecida, de las llamadas áreas de servicio de la autopista. Asimismo, este contrato de concesión incluye también la construcción y explotación del tramo de la M-50 que va desde la M-409 (Eje Culebro) a la A-6 (pp. kk. 55,49 a 85,06), con una longitud total de 90,23 Kms.

³² La Sociedad Anónima “Accesos de Madrid” se formó por el grupo licitador al que se adjudicó la concesión, integrado por las siguientes empresas: “F.C.C. Construcción, Sociedad Anónima”; “Inversora de Infraestructuras, Sociedad Anónima”;

ria AM). Las autopistas de peaje R-3 y R-5 iniciaron su explotación en febrero de 2004. El período concesional es de 50 años, siendo la fecha inicial de reversión el año 2049³³.

A continuación realizaremos un hipotético examen de los tres riesgos genéricos (riesgo de construcción, riesgo de disponibilidad y riesgo de demanda) en este contrato de concesión.

Desde una perspectiva temporal, por lo que respecta a las fases del proyecto de CPP, el *riesgo de construcción* es aquel relacionado con la fase inicial del activo. En relación con la concesión que examinamos, en primer lugar debemos determinar si existe riesgo de construcción; y, en caso afirmativo, deberemos analizar su contenido. El riesgo de construcción comprende especialmente circunstancias como: una posible entrega tardía; la falta de cumplimiento de los estándares establecidos; unos costes adicionales significativos; deficiencias técnicas o efectos externos negativos (incluyendo riesgo medioambiental) que impliquen el pago de compensaciones a terceros.

El Manual SEC-95 precisa que el riesgo de construcción solo existe, bien cuando se produce un nuevo activo (*“green field”*), bien en el caso de renovación, modernización o actualización de activos ya existentes (*“brown fields”*), cuando el gasto de dicha reforma represente una parte “predominante” (más del 50 por 100) del valor del activo después de la renovación³⁴. En el caso objeto de análisis es claro que la construcción de los proyectos M-40 – Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey, y M-40 – Navacarnero, de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navacarnero, constituían sendos *green field*, y por tanto, respecto de ellos existía riesgo de construcción.

Por el contrario, en el supuesto de la M-50 entre la autopista de A-6 y la carretera M-409, este proyecto comportaba la mejora de tramos de carretera ya existentes. De este modo, la naturaleza de las obras que debían efectuarse en el proyecto de la M-50 reflejaban que este tenía el carácter de *brown field*. Sin embargo, las nuevas actuaciones que debían efectuarse en la M-50 no eran de carácter menor³⁵.

En consecuencia, se puede afirmar la existencia de riesgo de construcción en este contrato de concesión, puesto que, en primer lugar, la mayor parte de los tramos que conformaban el plan de realización eran *green fields* y, además, por el alcance de las nuevas actuaciones que debían efectuarse en la M-50 (único *brown field*).

Una vez afirmada la existencia de riesgo de construcción, en cuanto a su contenido, la Orden de 25 de mayo de 1999, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares para el concurso por procedimiento abierto de la concesión para la construcción, conservación y explotación de las autopistas R-3 y R-5, establecía dos tipos de exigencias en relación con la fase de construcción: unas de carácter temporal (relativas a la entrega del activo y al momento de su puesta en servicio), y otras referidas a aspectos estrictamente constructivos.

En cuanto a las exigencias de carácter temporal, se fijaba un plazo de entrega del activo. La cláusula 19, primer párrafo, de la Orden de 25 de mayo de 1999, establecía que la totalidad de las obras en concesión (incluidas en un único plan de realización) debían entrar en servicio antes del 31 de diciembre de 2001. De ello, se extrae que la posible entrega tardía, como así sucedió³⁶, de alguna o algunas de las obras contratadas constituía un riesgo que debía ser asumido por el ente privado.

“Obrascón Huarte Laín, Sociedad Anónima”; “Sacyr, Sociedad Anónima”; “Autopista Concesionaria Española, Sociedad Anónima”; “Empresa Nacional de Autopistas, Sociedad Anónima” y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (artículo 1 del Real Decreto 1515/1999).

³³ El período concesional se computa a partir del día siguiente al de la publicación en el BOE del Real Decreto 1515/1999 de adjudicación de la concesión (BOE de 6 de octubre de 1999).

³⁴ Vid. EUROSTAT (2012): 269, apartado 16.

³⁵ Concretamente, entre otras actuaciones, se debía realizar: el ensanche de ambas calzadas, mediante la construcción de sendos carriles interiores; la construcción de carriles de cambio de velocidad, bien acondicionando otros previos o bien de nueva ejecución; la construcción de vías colectoras, en ambos márgenes, reordenando los accesos existentes al tronco de la autovía. Vid. cláusula 21, de la Orden de 25 de mayo de 1999 por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares para el concurso por procedimiento abierto de la concesión para la construcción, conservación y explotación de los tramos: M-40 – Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey; M-40 – Navacarnero, de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navacarnero; y de la M-50 entre la autopista de A-6 y la carretera M-409.

³⁶ Las autopistas R-3 y R-5 entraron en funcionamiento en febrero de 2004.

Además, junto a la fecha fijada para la entrega del proyecto, el pliego de cláusulas administrativas particulares adicionaba otro requisito temporal: para la puesta en servicio de la R-5 y de la R-3 era imprescindible la previa apertura al tráfico del tramo de la M-50 comprendido entre el eje Pinar y el eje Culebro (cláusula 19, segundo párrafo, de la Orden de 25 de mayo de 1999). De este modo, la puesta en servicio de los proyectos que se remuneran al ente privado a través de un peaje requería la puesta en servicio de la vía que no gozaba de peaje. Ahora bien, esta última exigencia no condicionaba los tiempos de construcción de la obra, puesto que el concesionario podía optar por realizar directamente las obras de cualquiera de los tramos o fracciones.

Por lo que respecta a las exigencias de carácter constructivo, la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares fijaba un conjunto de estándares de construcción que debían cumplir cada uno de los tramos que eran objeto de concesión³⁷. El incumplimiento de estos estándares constituía un riesgo que también era asumido por la concesionaria privada.

Por último, en cuanto al riesgo de construcción en este contrato de concesión, hay que destacar la existencia de costes adicionales de carácter significativo, que finalmente acabaron materializándose, y que debían ser asumidos por el ente privado. Estos sobrecostes se derivaron, entre otros motivos, del elevado coste de expropiación de los terrenos. Este elemento constituye el denominado *riesgo de expropiación*, uno de los riesgos que Eurostat inserta en la categoría genérica de riesgo de construcción.

Precisamente en materia de riesgo de expropiación, en el año 2011, al hilo del análisis del contrato de CPP de la Autovía A-21 del Pirineo en la Comunidad Autónoma de Navarra³⁸, Eurostat expresó sus dudas sobre la transferencia del riesgo de construcción al ente privado, debido a la existencia de un riesgo de expropiación no asumido por aquel (los terrenos sobre los que debía construirse la autovía eran propiedad de particulares y el riesgo de adoptar las medidas necesarias para su adquisición se asumía por el ente público). Por este motivo, Eurostat sugirió al Estado español, pese a las alegaciones de la Comunidad Autónoma de Navarra, que mantuviese la clasificación del activo derivado de este contrato de CPP como activo público, con la consiguiente repercusión en los niveles de déficit y deuda públicos de la Comunidad Autónoma de Navarra.

El alcance del riesgo de expropiación en el análisis de la distribución de los riesgos constituye un aspecto todavía a concretar por Eurostat. En la Decisión antes mencionada, Eurostat reconoció que debía analizar todavía en profundidad en qué medida el “riesgo de expropiación” altera la asunción del riesgo de construcción por el ente privado, y remitió para ello a una futura edición del Manual del SEC-95. Sin embargo, hay que señalar que la edición del año 2012 del Manual del SEC-95 todavía no hace referencia a esta cuestión del “riesgo de expropiación”.

En el caso de las autopistas R-3 y R-5, el riesgo de expropiación fue asumido inicialmente por el ente privado, tal como se desprende de la cláusula 35, apartado 2, letra a) del pliego de cláusulas administrativas particulares. La cláusula 35, apartado 2, del pliego de cláusulas administrativas particulares se refiere a los casos en que la extinción de la concesión se produzca por las causas a que se refieren las cláusulas 107 (incumplimiento de las obligaciones impuestas al concesionario), 108 (extinción de la personalidad jurídica del concesionario) y 109 (quiebra del concesionario) del pliego de cláusulas generales³⁹. En estos casos, “la Administración devolverá al concesionario cuyo contrato hubiese sido declarado resuelto el valor patrimonial de las inversiones realizadas en la autopista en razón de: a) Expropiación de terrenos valorada en lo efectivamente pagado a los expropiados en su momento, deduciendo la cuota de amortización que en función del número de años corresponda”. El inciso final de esta cláusula 35 apartado 2, dispone que “En todo caso no se superarán los límites máximos que

³⁷ Concretamente, entre otras precisiones, se establecía: la obligación de que el tramo del eje Pinar de la M-50 se adaptase a las condiciones geométricas previstas para el resto de tramos de la M-50 y a las características definidas en la Norma 3.1 – IC, en su versión provisional de diciembre de 1996, para una autopista de velocidad de proyecto 100 km/h, así como en el resto de normativa vigente para el diseño de carreteras pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado. O, en el caso de las vías R-3 y R-5, se exigía el establecimiento de un sistema de peaje dinámico que debía estar en servicio desde el inicio de la explotación de la autopista.

³⁸ EUROSTAT: “Consultation on the classification of the assets in the Public-private partnership (Autovía A-21 del Pirineo motorway in the autonomous Region of Navarra)”, Luxemburgo, 7 de julio de 2011.

³⁹ Decreto 215/1973, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Públicas, por el que se aprueba el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.

en cuanto a la responsabilidad patrimonial se establezcan en el Real Decreto de adjudicación, de acuerdo con la propuesta realizada”. Y el Real Decreto 1515/1999, de 24 de septiembre, por el que se adjudica la concesión de las autopistas R-3 y R-5, establece en su art. 12 que: “la responsabilidad patrimonial por expropiaciones, a que alude la cláusula 35 del pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 25 de mayo de 1999, quedará limitada a 6.496.000.000 de pesetas (39,04 millones de euros)”.

De estas disposiciones se deriva, en un primer momento, la asunción por el concesionario del riesgo de expropiación. Y, a su vez, entendemos que, en un segundo momento, en caso de extinción de la concesión, y en particular por quiebra del concesionario, se produce una cierta asunción subsidiaria de este riesgo por parte de la Administración; y ello porque los costes de expropiación se incluyen en los elementos que son objeto de devolución por parte de la Administración al concesionario quebrado⁴⁰.

En cuanto al *riesgo de disponibilidad*, Eurostat aplica esta segunda categoría de riesgos a los supuestos en que el socio privado no puede entregar el volumen convenido contractualmente o responder a las normas de seguridad o de certificación públicas vinculadas a la obra o servicio dirigido a los usuarios finales, tal como se especifica en el contrato. Esta categoría se aplica igualmente cuando el socio privado no alcanza los estándares de calidad fijados en el contrato, como resultado de una evidente falta de ejecución por su parte⁴¹.

Para que pueda garantizarse y controlarse el riesgo de disponibilidad, hay que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, hay que fijar un número elevado de estándares de calidad en el contrato. Por ejemplo, en el caso de infraestructuras de transporte, en la práctica pueden fijarse más de cuarenta indicadores, que pueden ir desde la regularidad de la vía; número de carriles disponibles en las autopistas; accidentalidad; demoras; limpieza e incluso encuestas de satisfacción a los usuarios.

Por otro lado, hay que asegurar que el incumplimiento de estos estándares de calidad comporte una clara disminución del pago final que efectúa la Administración; pues, de lo contrario, el ente privado tendrá nulos o escasos incentivos para el cumplimiento de los estándares de calidad. Por ello, a veces puede ser necesario realizar un análisis de sensibilidad que demuestre que, bajo determinadas circunstancias, la remuneración del ente privado se resiente lo suficientemente como para interpretar que existe este riesgo de disponibilidad⁴².

En nuestro caso objeto de estudio, si bien a lo largo del pliego de cláusulas administrativas particulares se contemplan algunas disposiciones relativas a estándares de calidad que debe cumplir el concesionario a su costa⁴³, no se prevén penalizaciones económicas, puesto que no se trata de un concesión retribuida mayoritariamente por pagos regulares de la Administración.

⁴⁰ De acuerdo con la cláusula 35 mencionada en el texto, junto a los costes de expropiación, es también objeto de devolución el valor patrimonial de las inversiones realizadas en la autopista en razón de: “b) Obras de construcción valoradas en lo realmente ejecutado y definido en los proyectos aprobados por el Ministerio de Fomento y a los precios en que en ellos figuren, deduciendo la cuota de amortización o la dotación acumulada al fondo de reversión que en función del número de años corresponda; y c) Bienes inmuebles incorporados que sean necesarios para la explotación, valorados a su coste de adquisición neto de las amortizaciones que en función de su vida útil corresponda”. Por su parte, el art. 11 del Real Decreto 1515/1999, de adjudicación de la concesión, establece que: “La responsabilidad patrimonial de la Administración por construcción, a la que alude la cláusula 35 del pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 25 de mayo de 1999, quedará limitada a la cifra de 106.149.000.000 pesetas (637,97 millones de euros)”.

⁴¹ EUROSTAT (2004): *Decisión de Eurostat sobre déficit y deuda: tratamiento de los partenariados público-privados*, de 11 de febrero de 2004.

⁴² Esta cuestión fue apuntada por Gerardo Gavilanes, Director de la División de Asesoría Económica del Ministerio de Fomento, en su conferencia impartida en el Instituto de Estudios Fiscales el 22 de octubre de 2009. Véase de este autor: GAVILANES GINERES, Gerardo L. (2002): “Presente y futuro de la colaboración público privada en España”, en *Revista de Obras Públicas*, núm. extraordinario 3425 (Ejemplar dedicado a: *El nuevo sistema concesional. Consideraciones sobre el proyecto de ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas*), págs. 213 a 222.

⁴³ Así, por ejemplo, la cláusula 24 (Orden de 25 de mayo de 1999), en su apartado 2, dispone que: “El concesionario correrá con todos los gastos derivados de la conservación de todos los equipos y sistemas instalados en los tramos objeto de concesión, incluidos aquellos que sean propiedad de la Dirección General de Tráfico, la cual podrá incrementarlos, renovarlos, sustituirlos o retirarlos de acuerdo con la administración concedente y con la sociedad concesionaria”. Asimismo, la cláusula 29 prevé que: “El concesionario queda obligado a que ningún punto de las autopistas Madrid – Arganda (R-3) y Madrid – Navalcarnero (R-5) se supere el nivel D con la intensidad correspondiente a la hora 100, debiendo llevar a cabo a sus expensas, sin derecho a reclamación alguna y con la antelación suficiente, las ampliaciones necesarias a tal fin”.

Este carácter abierto de la configuración del riesgo de disponibilidad, puede responder, a nuestro parecer, al hecho que se trata de una concesión retribuida por el usuario, de modo que las posibles deficiencias en la infraestructura pueden tener un impacto negativo en la demanda (la disponibilidad puede controlar la demanda). Esta última opción es plausible en la medida en que el usuario de estas infraestructuras (autopistas R-3 y R-5) dispone de vías alternativas. Esta configuración flexible del riesgo de disponibilidad, junto a otros aspectos, determina que, además del riesgo de construcción, el principal riesgo existente en esta concesión sea el riesgo de demanda⁴⁴.

A continuación, nos centraremos por tanto en el *riesgo de demanda*. Según Eurostat, este riesgo cubre la variabilidad de la demanda (mayor o menor que la esperada cuando el contrato fue suscrito) cuando esta no sea imputable al comportamiento (gestión) del ente privado⁴⁵.

En este punto, hay que señalar, que la existencia del riesgo de demanda depende en gran medida del conocimiento que se tenga del potencial número de usuarios. Así, respecto de aquellas infraestructuras que ya están en funcionamiento (*brown fields*), la existencia de este riesgo es relativa, puesto que tanto el ente público como el ente privado conocen de forma aproximada cuál va a seguir siendo el nivel de demanda de la obra o servicio. Este es el caso, en España, del plan de mejora de las denominadas “autovías de primera generación”, financiado mediante el sistema de “peaje en sombra”, en las cuales el tráfico es conocido y se mantiene en niveles más o menos estables. En cambio, en los casos de nuevas infraestructuras (*green fields*), como las autopistas R-3 y R-5, el riesgo de demanda está presente; ya que, si bien la existencia de vías alternativas de acceso (A-3 y A-5) permitía conocer el nivel de usuarios que utilizaban dichas vías, no se podía determinar el número de usuarios que podrían ser captados por las nuevas vías de pago⁴⁶.

Pues bien, del pliego de cláusulas administrativas particulares en este caso se deriva que el riesgo de demanda, en principio, se asumió por el concesionario, dado que su retribución procede del peaje que debe pagar el usuario⁴⁷, y no se previeron inicialmente pagos adicionales por parte de la Administración que compensen potenciales disminuciones en la demanda prevista.

En síntesis, del análisis del contrato de concesión objeto de estudio se extrae que, *ex ante*, el riesgo de construcción y el riesgo de demanda fueron asumidos mayoritariamente por el ente privado.

II.2. Análisis de la distribución de los riesgos *ex post* y sus consecuencias jurídico-financieras

A pesar de este inicial reparto de los riesgos, a continuación señalaremos cuál ha sido la distribución que finalmente se ha llevado a cabo, centrándonos en el riesgo de construcción y el riesgo de demanda, por ser los más relevantes en el contrato objeto de estudio.

En cuanto al *riesgo de construcción*, se produjeron sobrecostes respecto de los valores inicialmente previstos. En primer lugar, el importe de obra civil para la construcción de las autopistas de peaje R-3

⁴⁴ El riesgo de disponibilidad y el riesgo de demanda no tienen por qué poseer la misma entidad en el análisis de la distribución de los riesgos. Así lo ha señalado Eurostat en relación con los contratos de CPP, en los que hay pagos regulares de la Administración. En su *Manual del SEC-95* (edición de 2012), Eurostat ha especificado que, si el pago se vincula en más de un 60 por 100 a uno de los dos riesgos, el de disponibilidad o el de demanda, este riesgo será el elemento central del análisis de la distribución de riesgos. Cuando ninguno de los dos tipos de pagos –por demanda o disponibilidad– suponga más del 60 por 100 de la retribución, Eurostat exige que ambos riesgos sean analizados separadamente y que ambos sean soportados por el socio privado (además del riesgo de construcción) para clasificar el activo como privado. Por tanto, en estos casos el ente privado deberá asumir los tres riesgos (de construcción, de demanda y de disponibilidad); lo que, si bien no contradice las condiciones establecidas en la Decisión de Eurostat de 11 de febrero de 2004 (el socio privado debe soportar el riesgo de construcción y, *al menos*, uno de los otros dos riesgos), demuestra que Eurostat es especialmente estricto para contabilizar el activo derivado de una operación de CPP como activo privado. *Vid.* EUROSTAT (2012): 272, apartado 38.

⁴⁵ El riesgo de demanda no debería cubrir cambios en la demanda que resulten de una calidad inadecuada o baja de los servicios provistos por el socio privado, o de cualquier acción que modifique la cantidad/calidad de los servicios suministrados. Por el contrario, este riesgo sí cubre cambios en la demanda derivados de otros factores, tales como el ciclo económico, las nuevas tendencias del mercado, la competencia directa o la obsolescencia tecnológica. Así fue señalado por Eurostat en su *Decisión sobre déficit y deuda: tratamiento de los partenariados público-privados*, de 11 de febrero de 2004.

⁴⁶ De hecho, en este caso, como veremos, tanto la Administración como la sociedad concesionaria sobreestimaron los porcentajes de captación de tráfico.

⁴⁷ Sobre el sistema de peaje en esta concesión puede verse la cláusula 5, apartado 7, del pliego de cláusulas administrativas particulares (aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 25 de mayo de 1999), y el art. 9 del Real Decreto 1515/1999, por el que se adjudica la concesión.

y R-5 y de la M-50 resultó ser claramente insuficiente. La desviación fue del 31,96 por 100 en el importe previsto por la Administración, y del 33,34 por 100 en el importe previsto por la sociedad concesionaria AM. En segundo lugar, el tiempo inicialmente previsto para la entrada en funcionamiento de las autopistas se duplicó: la concesión se adjudicó en septiembre de 1999, el inicio de la explotación estaba previsto para diciembre de 2001, y la puesta en funcionamiento no se produjo hasta febrero de 2004, con un retraso, por tanto, de 26 meses⁴⁸. Hay que señalar que, durante la fase de construcción, la Dirección General de Carreteras ordenó modificar el proyecto constructivo de la autopista, con el fin de incorporar distintas obras adicionales no previstas inicialmente, por un importe de 146.948.553,75 euros (sin IVA)⁴⁹.

Además, como hemos apuntado, el coste previsto de las expropiaciones necesarias para la construcción de las autopistas se incrementó notablemente, a consecuencia de los justiprecios establecidos tanto por los Jurados provinciales de expropiación como por las sentencias de los Tribunales (el suelo de los terrenos expropiados se valoró muy por encima de las estimaciones que sirvieron de base al contrato de concesión). Este sobrecoste provocó que la sociedad concesionaria AM reclamase a la Administración la correspondiente compensación; por considerar (la concesionaria) que este riesgo no podía incluirse dentro del riesgo y ventura del negocio concesional, ya que constituía un riesgo imprevisible que afectaba gravemente su equilibrio económico financiero. A nuestro juicio, esta última afirmación de la empresa concesionaria pone de manifiesto que no está asumiendo el denominado riesgo de expropiación (y por ende, este es asumido por la Administración). Como hemos recogido anteriormente, Eurostat entiende que, si la Administración asume el riesgo de expropiación, no se puede considerar transferido el riesgo de construcción al ente privado (véase, a modo de ejemplo, el caso de la Autovía A-21 del Pirineo de la Comunidad Autónoma de Navarra, analizado por Eurostat en julio de 2011⁵⁰).

En síntesis, el riesgo de construcción en este caso se ve alterado tanto por factores externos (justiprecios establecidos por Jurados y Tribunales), como por factores que son imputables a la propia Administración (imposición de la realización de obras adicionales), pero en ambos casos el sobrecoste acaba siendo asumido en gran medida por la Administración, al fijar medidas de reequilibrio económico de la concesión. Con este fin, la Disposición Adicional 41 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (LPGE para 2010), previó, por un lado, el otorgamiento por parte del Estado de un préstamo participativo a las concesionarias para cubrir los sobrecostes de las expropiaciones, siempre que se diesen los requisitos legalmente fijados; y, por otro lado, la compensación por las obras adicionales ejecutadas y no previstas en los proyectos iniciales (véanse, respectivamente, los apartados Dos y Tres de la citada Disposición Adicional 41).

Al amparo de la citada Disposición Adicional, el Real Decreto 1770/2010, de 23 de diciembre, modificó esta concesión, autorizando un incremento extraordinario de las tarifas⁵¹, a los efectos de generar ingresos adicionales destinados, en primer lugar, a compensar las obras adicionales ejecutadas; y, en segundo lugar, a amortizar el principal y los intereses del préstamo participativo concedido.

Para acogerse a estas medidas, el apartado Cuatro de dicha Disposición Adicional obliga a las sociedades concesionarias a renunciar, o desistir, de cualquier acción interpuesta contra el Estado para reclamar el reequilibrio económico de la concesión. En nuestra opinión, ello revela que la Administra-

⁴⁸ Vid. BAEZA MUÑOZ, María de los Ángeles y VASSALLO MAGRO, José Manuel: "Autopistas de peaje en los accesos a Madrid: ¿fue una decisión adecuada?", *IX Congreso de Ingeniería del Transporte*, CIT 2010, 07/07/2010 - 09/07/2010, Madrid, pág.3. Los autores señalan que las prórrogas para la terminación de las autopistas R-3 y R-5 se justificaron por la existencia de dificultades técnicas surgidas durante el proceso de construcción.

⁴⁹ Así se señala en el Real Decreto 1770/2010, de 23 de diciembre, por el que se modifican determinados términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de los tramos de las autopistas de peaje R-3 y R-5 y de la M-50 entre la autopista A-6 y la carretera M-409, para compensar los sobrecostes por obras adicionales y expropiaciones, según lo establecido en la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (*BOE* de 29 de diciembre de 2010).

⁵⁰ Vid. EUROSTAT: "Consultation on the classification of the assets in the Public-private partnership (Autovía A-21 del Pirineo motorway in the autonomous Region of Navarra)", Luxemburgo, 7 de julio de 2011.

⁵¹ Esta es una de las opciones recogidas en la Disposición Adicional 41 de la LPGE para 2010, en su apartado Dos. c), que preveía: "Con el fin de compensar los sobrecostes por expropiaciones, el Ministerio de Fomento, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, propondrá al Gobierno modificar las concesiones a que se refiere esta disposición acordando, conjunta o aisladamente, una elevación de tarifas o una ampliación del plazo de concesión (...)".

ción reconoce que ha realizado actuaciones que pueden generar un derecho de la concesionaria a ser compensada (como es el caso de la obligación de ejecutar obras adicionales no previstas en los proyectos iniciales). Pero, a la vez, la Administración asume la compensación por determinados sobrecostos derivados de riesgos que no le eran, en principio, imputables (el cambio jurisprudencial en el criterio de valoración del suelo expropiado). De hecho, como hemos apuntado, las medidas adoptadas para el restablecimiento del equilibrio económico son distintas en cada caso: para cubrir el coste de las obras adicionales se aprueban compensaciones sufragadas con el incremento de las tarifas; mientras que, para cubrir el sobrecoste de las expropiaciones, el Estado concede un préstamo participativo, que la sociedad concesionaria debe devolver con intereses⁵². Para ello, podrá utilizar los ingresos adicionales obtenidos con el incremento de las tarifas, solo una vez completada la compensación por las obras adicionales ejecutadas (artículo 2 del Real Decreto 1770/2010, de 23 de diciembre).

Finalmente, hay que señalar que la mencionada Disposición Adicional 41 de la LPGE 2010 prevé, incluso, que: “Cuando se ponga de manifiesto que estas medidas no posibiliten el reequilibrio de la concesión, podrá acordarse, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, la adopción de otras fórmulas de financiación que permitan reequilibrar la concesión, salvaguardando los elementos fundamentales del contrato en cuanto al riesgo del concesionario”. Por tanto, vemos cómo la Administración está asumiendo el reequilibrio económico de la concesión en términos generales.

En relación con el *riesgo de demanda*, varios factores determinaron que no se cumplieran las previsiones de flujo de tráfico efectuadas tanto por la Administración como por la sociedad concesionaria. Dichas previsiones sobreestimaron el tráfico en más de un 50 por 100 ya en el primer año de explotación de la infraestructura. También se sobreestimaron los porcentajes de captación de tráfico respecto de las vías alternativas A-3 y A-5, que en el año 2008 eran tan solo del 13,5 por 100 (autopista R-3) y del 12,2 por 100 (autopista R-5)⁵³. Entre dichos factores encontramos la mejora por parte de la Administración de las vías alternativas libres de peaje (ampliación de los carriles que comportó la reducción de los atascos), lo que constituye una manifestación del *factum principis* (la Administración debe restablecer el reequilibrio económico del contrato cuando, por sus propias actuaciones, produzca la ruptura sustancial de la economía de la concesión). Igualmente, el descenso del tráfico se ha acentuado en gran medida debido a la crisis económica⁵⁴, factor que en este caso no es imputable a la Administración⁵⁵.

Como tuvimos ocasión de ver, del pliego de cláusulas administrativas particulares de este contrato se desprendía que el riesgo de demanda –*ex ante*– era asumido por la sociedad concesionaria. Ahora bien, el Estado ha adoptado –*ex post*– medidas de reequilibrio económico también para cubrir las pérdidas generadas por el descenso de la demanda. Señaladamente, la Disposición Adicional Octava de Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, establece, con vigencia a partir de 1 de enero de 2011, medidas adicionales y complementarias a las ya definidas en la Disposición Adicional 41 de la LPGE 2010, antes examinada. Mediante esta disposición, el Estado autoriza a determinadas sociedades concesionarias de autopistas de peajes (entre ellas, a la concesionaria AM, titular de la concesión de las autopistas R-3 y R-5) a establecer una cuenta de compensación.

⁵² Las condiciones favorables en las que la Administración otorga el préstamo participativo (tipo de interés inferior al de mercado) deberán ser analizadas con detalle para poder determinar sus repercusiones en el déficit público. Con carácter general, los préstamos participativos que la Administración concede a empresas privadas son considerados activos financieros. Sin embargo, a modo de ejemplo, en el caso de los préstamos concedidos en condiciones favorables por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a corporaciones no financieras, Eurostat ha entendido que la diferencia entre el tipo de interés de mercado y el tipo de interés favorable debe ser registrada como gasto de la Administración (vía transferencia de capital). Vid. EUROSTAT, *EDP dialogue visit to Spain. 17-18 February 2011*, Luxemburgo 22 de noviembre de 2011, pág. 19.

⁵³ Vid. BAEZA MUÑOZ, M.A. y VASSALLO MAGRO, J.M. (2010): págs. 4 y 5.

⁵⁴ Los datos suministrados por el Ministerio de Fomento ponen de manifiesto que, desde el año 2008, el tráfico en las autopistas de peaje R-3 y R-5 ha experimentado importantes descensos. En concreto, en el año 2012, el tráfico ha descendido en torno al 20 por 100. Vid. MINISTERIO DE FOMENTO, *Estadísticas y publicaciones, Tráfico en autopistas estatales de peaje, Madrid – Arganda (R-3) y Madrid – Navalcarnero (R-5)*. Disponible vía internet: <http://www.fomento.gob.es/BE/?nivel=2&orden=06000000> (última consulta 27 noviembre 2012).

⁵⁵ De nuevo, como vimos en sede de riesgo de construcción, también en relación con el riesgo de demanda, las desviaciones respecto a las previsiones iniciales se deben tanto a factores de los que es responsable la Administración, como a factores externos; y, pese a ello, como veremos a continuación, el Estado adopta medidas que comportan el reequilibrio económico de la concesión en términos generales.

Dicha cuenta de compensación funciona del siguiente modo: durante un período de tres años, las sociedades concesionarias consignará anualmente, en la cuenta de compensación, la diferencia entre los ingresos de peaje que se hubieran obtenido de haberse alcanzado el 80 por 100 del tráfico previsto en la oferta de licitación y los ingresos de peaje derivados del tráfico real. Esta cantidad consignada será sometida a aprobación y posteriormente abonada por la Administración a la sociedad concesionaria. Las cantidades consignadas anualmente tienen dos límites: en primer lugar, no podrán exceder del 49 por 100 de la suma de los ingresos anuales de peaje y la cantidad a consignar. Y, en segundo lugar, están sujetas al límite de la partida presupuestaria prevista anualmente para este concepto en la LPGE. Concretamente, para el ejercicio 2011, la Disposición Adicional Octava de la Ley 43/2010 (apartado 4), aprobó un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Fomento por importe de 80,1 millones de euros⁵⁶, crédito extraordinario que tal como señala dicha disposición se financiará con deuda pública.

Como contrapartida, cuando los ingresos de peaje reales superen los ingresos previstos en la oferta, las sociedades concesionarias deberán consignar en la cuenta de compensación, en enero del ejercicio siguiente y con signo negativo, el 50 por 100 de la diferencia entre los ingresos reales y los ingresos previstos. En nuestra opinión, este último supuesto es poco probable, dadas las previsiones de tráfico poco realistas fijadas en la oferta inicial y las importantes caídas de tráfico experimentadas en los últimos años.

A partir de los tres años de vigencia de la cuenta de compensación, el saldo de la cuenta (determinado por la diferencia entre los importes consignados por la Administración y por la concesionaria, si es el caso), devengará, a favor de la Administración, el interés resultante de lo previsto en la Disposición Adicional Octava de la Ley 43/2010, de forma anual y hasta que se cancele la cuenta. Las cantidades devengadas se capitalizarán con el principal del saldo de la cuenta de compensación, constituyendo la cantidad que debe ser devuelta por la concesionaria hasta que se cancele la cuenta (cuando el saldo sea nulo).

El mecanismo descrito comporta, por un lado, en relación con el riesgo de demanda, que la Administración está asegurando al ente privado unos ingresos mínimos, no vinculados a la cobertura de las pérdidas efectivas de la concesionaria, sino a las previsiones efectuadas en la oferta de licitación; previsiones que, como hemos apuntado, eran excesivamente optimistas. Bajo estas premisas, se pueda afirmar que el Estado está asegurando a la sociedad concesionaria ingresos con independencia del nivel real de demanda, y asumiendo por ello indirectamente el riesgo de demanda. Así se desprende de los criterios fijados por Eurostat en algunas de sus decisiones adoptadas en relación con otras infraestructuras españolas, como por ejemplo en relación con el contrato de CPP para la construcción y explotación de infraestructuras de la zona regable del Canal de Navarra⁵⁷. Para Eurostat, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato solo puede darse en determinadas circunstancias y hasta determinados niveles; de lo contrario, no podrá afirmarse que el ente privado asuma los riesgos de demanda y/o disponibilidad. En el caso de la zona regable del Canal de Navarra, en tanto que las compensaciones a pagar al socio privado previstas en el contrato estaban basadas en estimaciones de consumo de agua y no se limitaban estrictamente a cubrir el impacto en las pérdidas de beneficios del socio privado, la operación de CPP debía ser contabilizada en el balance del sector público de la Comunidad Autónoma de Navarra.

En síntesis, según Eurostat, un elemento clave que limita la asunción por el ente privado de los riesgos de demanda y disponibilidad, es la previsión en los contratos de CPP de cláusulas de restablecimiento y aseguramiento del equilibrio económico⁵⁸. A nuestro juicio, esto mismo puede afirmarse

⁵⁶ Este crédito extraordinario constituye un límite conjunto para todas las concesiones de autopistas de peaje que pueden beneficiarse de esta cuenta de compensación (apartado 1. B) de la Disposición Adicional Octava de la Ley 43/2010). Además de la concesión de las autopistas R-3 y R-5 se encuentran, en otras, las concesiones de las autopistas R-2, R-4, Cartagena – Vera y Madrid – Toledo.

⁵⁷ *Vid.* EUROSTAT: “Formal consultation on the classification of the assets in the Public-private partnership (Irrigable area of the Navarra Canal, Phase 1)”, Luxemburgo, 11 de agosto de 2011.

⁵⁸ En términos generales, Eurostat entiende que, cuando la Administración asegura un mínimo de rentabilidad al concesionario, está asumiendo la mayor parte del riesgo económico de la operación y, por tanto, el activo debe registrarse en el balance público. Ahora bien, Eurostat precisa que, en un contexto económico desfavorable y excepcional, cualquier tipo de ayuda temporal por parte de la Administración al ente privado deberá ser examinada detenidamente. *Vid.* EUROSTAT (2012): 261, apartado 21.

respecto a medidas adoptadas en el marco de una renegociación del contrato de concesión; pudiendo comportar una recalificación de la naturaleza del activo y pasivo de la operación.

Finalmente, no hay que olvidar también que, con la creación de la cuenta de compensación, el Estado intentaba evitar el concurso de las sociedades concesionarias, objetivo que parecía no alcanzarse, puesto que la concesionaria AM presentó, el 7 de septiembre de 2012, el precurso de acreedores. Bajo estas circunstancias, en la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013⁵⁹, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó la enmienda núm. 1166⁶⁰ a la Disposición Final Décima Quinta, que modifica la Disposición Adicional Octava de la Ley 43/2010. Dicha enmienda amplió hasta el año 2018 la vigencia de la cuenta de compensación (que, como vimos, inicialmente tenía una vigencia de tres años a contar desde el momento de su creación en 2011). Además, esta enmienda moduló el límite del 49 por 100 aplicable a las cantidades que pueden ser consignadas en la cuenta de compensación, antes explicado, ya que permite que la concesionaria obtenga el importe restante (hasta alcanzar los ingresos correspondientes al 80 por 100 de los tráficos previstos en la oferta) mediante la solicitud de un préstamo participativo al Ministerio de Fomento por dicho importe. Estos aspectos, introducidos a través de la enmienda en el Senado, se mantienen en la finalmente aprobada Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en su Disposición Final Vigésima Primera.

En síntesis, se han adoptado varias medidas adicionales que refuerzan la actuación del Gobierno tendente a preservar la viabilidad de las sociedades concesionarias, puesto que, si las sociedades concesionarias entran en concurso, el Estado deberá hacer frente a la denominada “responsabilidad patrimonial” por resolución del contrato de concesión⁶¹.

En nuestra opinión, el Estado renegocia estos contratos de concesión y adopta medidas de reequilibrio económico por dos motivos. En primer lugar, en aras del interés general⁶². En segundo lugar, porque es consciente del impacto que en el déficit y la deuda públicos puede tener la resolución anticipada de estos contratos, derivada de la situación de concurso de las sociedades concesionarias. Ello se ve propiciado tanto por la legislación española sobre concesiones, como por la práctica contractual, que reconocen un derecho del concesionario a ser compensado con independencia de cuál

⁵⁹ BOCG de 1 de octubre de 2012.

⁶⁰ Enmienda publicada en www.senado.es el día 27 de noviembre de 2012.

⁶¹ El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, en su modificación de la Disposición Adicional Octava de la Ley 43/2010 (recogida en la Disposición Final Décima quinta del proyecto de ley), contenía un apartado según el cual las consignaciones de la sociedad concesionaria en la cuenta de compensación “estarán condicionadas a que la sociedad concesionaria preste su conformidad a que las cantidades abonadas se consideren pagos a cuenta a descontar del importe que en concepto de responsabilidad patrimonial pudiera serle exigido a la Administración con ocasión de la resolución del contrato concesional”. Esta previsión que contenía el proyecto de Ley no se recoge en la redacción definitiva de la Disposición Final Vigésima Primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

⁶² A pesar de que existan motivos de interés general, Eurostat considera que la prerrogativa de que el ente público modifique el contrato por razones de interés público debidamente justificadas (por ejemplo, alterando las tarifas máximas de los cánones pagados al ente privado, produciéndose así una suerte de reequilibrio económico de la concesión) es un elemento que altera la distribución de los riesgos. Este es el caso del contrato para la construcción, mantenimiento y explotación de la Autovía del Salnés – Sanxenxo. En esta Recomendación, Eurostat precisa que el argumento de que la Administración debe garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos de CPP por razones de interés público no es una justificación para evitar las consecuencias contables derivadas de estas cláusulas. EUROSTAT: *Formal consultation on the classification of the assets in the Public-private partnership (Autovía del Salnés, Tramo enlace con la PO-531-Sanxenxo)*, Luxemburgo, 3 de junio de 2008, pág. 4, apartado 3.

De nuevo, en 2009, en el marco de las Visitas de Diálogo del Procedimiento de Déficit Excesivo con España, Eurostat se interesó por la cláusula que permite a la Administración modificar el contrato por razones de interés público (cláusula 77 del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato para la construcción, mantenimiento y explotación de la Autovía del Salnés – Sanxenxo). Al respecto, las autoridades estadísticas españolas (grupo de trabajo formado por el Instituto Nacional de Estadística, la IGAE y el Banco de España) explicaron a Eurostat que todos los contratos de CPP en España contienen una cláusula de este tipo. En opinión del grupo de trabajo, esta cláusula permite al Gobierno modificar el contrato solo por razones de interés público debidamente justificadas y constituye una medida de contingencia; y, en caso de que dicha cláusula fuera activada, determinaría una reclasificación de los activos en el balance público cuando se modificase el contrato, con un impacto inmediato en el déficit y la deuda públicos. Vid. EUROSTAT: *EDP dialogue visit to Spain 15-16 June 2009*, Luxembourg 28 September 2009, pág. 22.

Ahora bien, tal como se puede apreciar en el pronunciamiento específico antes señalado sobre el contrato para la construcción, mantenimiento y explotación de la Autovía del Salnés – Sanxenxo, para Eurostat la previsión de la cláusula 77 constituye (eso sí, junto a otras tres cláusulas más del contrato) el argumento para reclasificar el activo de la operación en el balance público.

sea la causa de resolución anticipada del contrato (incluso por causa imputable al concesionario)⁶³. De ahí que las sociedades concesionarias, concededoras de estas circunstancias, lleven a cabo licitaciones muy agresivas y bajo previsiones poco prudentes.

Además, para finalizar, no podemos obviar que, para Eurostat, la existencia en el contrato de CPP de determinadas cláusulas por las que el ente público reasume la mayor parte de los riesgos del proyecto, comportará la contabilización del activo en el balance público, con independencia del análisis de la distribución de los riesgos. Estos son los supuestos de: determinadas cláusulas de terminación anticipada del contrato; cláusulas que comportan una financiación mayoritaria por parte del ente público; y cláusulas relativas a las garantías. En nuestra opinión, el primer y tercer supuestos tienen su reflejo, en mayor o menor medida, en la concesión objeto de nuestro estudio.

En el caso de terminación anticipada del contrato (por incumplimientos reiterados de las obligaciones del ente privado; por quiebra de este; etc.), Eurostat exige que la compensación que realice el ente público al ente privado para adquirir el activo incluya una importante penalización. De lo contrario, el activo se recalificará como público^{64 y 65}.

En lo que respecta a la existencia de garantías concedidas por el ente público (avales y otros mecanismos), estos pueden comportar que el ente público asuma importantes niveles de riesgo, con la consiguiente recalificación del activo como público. Para Eurostat, este elemento debe analizarse de forma conjunta con la financiación pública (así por ejemplo, pueden darse supuestos en los que el ente público aporte una financiación minoritaria, pero garantice la mayor parte de la financiación que ha obtenido el ente privado⁶⁶, en cuyo caso el activo se calificará como público)⁶⁷.

En definitiva, si valoramos globalmente los términos del contrato inicial y la asunción *ex post* de riesgos por parte de la Administración analizados (mediante renegociaciones; reequilibrios económicos; préstamos participativos; etc.), podemos afirmar que estos contratos se alejan de la concepción de la concesión existente en el Derecho de la Unión Europea (con pago mayoritario por el usuario), como mecanismo contractual idóneo para asignar los riesgos al ente privado y no incrementar los niveles de déficit y deuda públicos en términos de SEC – 95⁶⁸. Y ello pese a que la retribución mayoritaria del ente privado proviene de pagos de los usuarios (concesión *stricto sensu*) y, desde una perspectiva *ex ante*, es el ente privado quien asume la mayor parte de los riesgos.

El hecho de que la situación descrita en este trabajo (respecto al contrato de concesión para la construcción, mantenimiento y explotación de las autopistas R-3 y R-5) se haya generalizado en otros contratos de concesión, nos lleva a afirmar la necesidad de evaluar con mayores cautelas el impacto de los contratos de concesión con pagos mayoritarios por el usuario (concesión *stricto sensu*) en la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo⁶⁹.

⁶³ Tal como ha señalado RUIZ OJEDA, estamos frente a una atribución residual de riesgos a la Administración concedente, que contrasta con la regla de atribución residual de riesgos al concesionario propia del Reino Unido. *Vid.* RUIZ OJEDA, Alberto (2006): pág. 547.

⁶⁴ Sobre la evaluación de las cláusulas de terminación anticipada del contrato de CPP y su impacto en la calificación de los activos, *vid.* EUROSTAT (2012): 274-275, apartados 51 a 54.

⁶⁵ Nótese que determinadas renegociaciones del contrato pueden asimilarse a una terminación anticipada del contrato existente y se deberán analizar con mucho detalle. Es lógico que, en el marco de la revisión del contrato, se prevean compensaciones para mantener el equilibrio económico del contrato (preservar la rentabilidad del socio privado). Ahora bien, solo deberán aceptarse aquellas revisiones por cambios de circunstancias cuyo riesgo no deba soportar el socio privado.

⁶⁶ Por ejemplo, el ente público puede avalar directamente los créditos obtenidos de un tercero por parte del ente privado.

⁶⁷ En relación con las garantías concedidas por el ente público como elemento que modula la distribución de los riesgos, *vid.* EUROSTAT (2012): 276-277, apartados 59 a 67.

⁶⁸ La Comisión Europea, en su Comunicación interpretativa 2000/C 121/02 (DOCE 29.4.2000), ya señaló que, con independencia de la regulación de la concesión por los Estados miembros, “habrá que examinar caso por caso, teniendo en cuenta diferentes elementos como el objeto, duración e importe del contrato, la capacidad económica y financiera del concesionario y cualquier otro elemento que permita determinar que el concesionario asume realmente el riesgo”.

⁶⁹ Como ya advirtió el Fondo Monetario Internacional, en los proyectos de CPP no solo es difícil evaluar la transferencia de los riesgos *ex ante*, sino que, además, al tratarse comúnmente de grandes infraestructuras proveedoras de servicios esenciales (denominados proyectos “*too big to fail*”), la Administración acaba asumiendo más riesgos de los que se reflejan en las cláusulas del contrato. *Vid.* FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: *Public – Private Partnerships*, 12 de Marzo de 2004, pág. 22, párrafo 39. Disponible vía internet: <http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pfip/eng/031204.pdf> (última consulta 28 de noviembre de 2012).